

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA.

Juliana Lucena dos Santos
Nome do autor/orientador (2)¹

Contextualização do tema; A educação inclusiva, fundamentada nos princípios dos direitos humanos, busca assegurar o acesso, a participação e a permanência de todos os estudantes no ambiente escolar, respeitando suas singularidades. No contexto brasileiro, apesar dos avanços nas políticas públicas, e a legislação brasileira, como a LDB (Lei nº 9.394/96), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), assegura não apenas o acesso, mas também a permanência dos estudantes com deficiência na escola regular, com condições adequadas de aprendizagem. Nesse sentido, Mantoan (2003) destaca que a inclusão exige a transformação da escola para garantir a participação efetiva de todos os educandos. Ainda existem desafios relacionados à formação docente, às práticas pedagógicas e à estrutura das instituições de ensino. A inclusão não se limita à matrícula do aluno, mas envolve a criação de condições reais para sua aprendizagem e desenvolvimento. Nesse sentido, discutir a educação inclusiva como um direito humano é essencial para promover equidade, combater desigualdades e garantir uma educação de qualidade para todos, especialmente para crianças com deficiência ou necessidades educacionais específicas. **Objetivo(s) do estudo:** Analisar os principais desafios e possibilidades da educação inclusiva no contexto escolar, com foco na garantia do acesso e da permanência dos estudantes, à luz dos direitos humanos e da legislação educacional para uma oferta de uma educação de qualidade. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, de caráter bibliográfico, a partir de análises da legislação educacional e os normativos da educação voltada para educação na perspectiva inclusiva, e em um artigo científico. **Principais resultados esperados ou contribuições:** Espera-se evidenciar que, embora existam avanços legais e políticos na promoção da educação inclusiva, ainda persistem desafios como a falta de formação adequada dos professores, carência de recursos pedagógicos e barreiras atitudinais. Por outro lado, destacam-se como possibilidades a adoção de práticas pedagógicas inclusivas, o uso de recursos acessíveis e o fortalecimento de políticas públicas que garantam a equidade educacional. **Considerações finais ou relevância da proposta:** A discussão sobre educação inclusiva e direitos humanos é fundamental para a construção de uma escola mais justa e democrática. A garantia do acesso e da permanência dos estudantes depende do compromisso coletivo de gestores, professores e da sociedade. Assim, este estudo contribui para a reflexão sobre práticas mais inclusivas e para o fortalecimento de uma educação que respeite a diversidade.

¹ titulação máxima, Instituição. E-mail.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Palavras-chave: Educação inclusiva; Direitos humanos; Acesso; Permanência.

Referencias:

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.** Brasília, DF: Ministério da Educação, 2008.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.